

РАЗДЕЛ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007212>

УДК 336.748.5

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1947 ГОДА В СССР

И.А. Ахмадуллина,

к.п.н., доц.

Н.Н. Мингазов,

студент,

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Набережночелнинский институт

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины, цели, методы и результаты проведения Денежной реформы 1947 года в СССР. Привлечены документы, которые позволили реконструировать процесс введения в оборот новых денежных знаков, изъятие старых денег. Все это делалось для стабилизации финансовой системы победившей, но разоренной и обескровленной страны.

Ключевые слова: денежная реформа, карточная система, карточки, деноминализация

MONEY REFORM IN 1947 IN THE USSR

I.A. Akhmadullina,

Ph.D., Associate Professor

N.N. Mingazov,

Student,

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education "Kazan (Volozhsky) Federal University" Naberezhnye Chelny Institute

Annotation: This article examines the reasons, goals, methods and results of the 1947 Monetary Reform in the USSR. The documents were brought in, which made it possible to reconstruct the process of introducing new banknotes into circulation, withdrawing old money. All this was done to stabilize the financial system of the victorious, but devastated and drained country.

Keywords: monetary reform, card system, cards, denomination

Вторая мировая война принесла большой урон многим государствам. Весь мир понес не только колоссальные человеческие потери, но и образовалось много проблем во всех общественных сферах. Война оставила свой неизгладимый след в истории нашей страны.

Согласно статистическим данным и архивным документам, на момент завершения войны потери СССР составляют 25-27 млн. человек. Большие потери государство также понесло и в экономической сфере. 2 ноября 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, по результатам работы которой было установлено, что в СССР, были подвергнуты разрушению 1710 городов, а также более 70 тыс. сел и деревень, немецкие войска сожгли около 6 млн. зданий, это привело к тому, что без крова и крыши над головой осталось свыше 25 млн. человек, помимо всего прочего, огромные потери понесли крупные промышленные и культурные центры нашей страны.

Согласно документам, более 30 тысяч промышленных предприятий были разрушены, 65 тыс. км железнодорожной колеи, 4100 железнодорожных станций. Так же большие потери понесло сельское хозяйство. Разорению и разграблению были подвергнуты 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 машино-тракторных станций [1, с. 45].

В результате оккупации и масштабных боевых событий, разграбления и уничтожения фашистами страна была практически на грани из-за морального и физического истощения.

Для восстановления экономической и социальной инфраструктуры, было предпринято немало действий. Стоит также отметить, что восстановление происходило в самые сжатые сроки. В марте 1946 г. Верховным Советом СССР был утвержден план восстановления и развития народного хозяйства на 1946-1950 гг. – первая послевоенная «пятилетка». Ее главной задачей было объявлено восстановление всех районов страны, которые в годы войны подверглись оккупации.

Очень многие сферы жизнедеятельности требовали обновления и преобразований. Одним из них стала денежная реформа 1947 года. Причинами для проведения реформы стали:

1. Так как на военные нужды требовались большие финансы, то с 1941 по 1945 годы было выпущено огромное количество денежных купюр. Однако по окончании войны стало понятно, что денег в обороте в 4 раза больше, чем было до её начала. Это грозило обесцениванием рубля.

2. В стране в большом количестве остались фальшивые купюры, распространенные во время оккупации фашистами. Их следовало изъять из оборота.

3. Была введена карточная система, за счет чего удалось избежать дефицита товаров. Благодаря карточкам появилась возможность распределять среди населения продовольственные товары. Были установлены стандарты и фиксированные цены на товары массового потребления.

4. За время войны выросло количество спекулянтов. Одной из целей реформы было вывести спекулятивные накопления из оборота. Установление фиксированных цен также было призвано для борьбы со спекулятивным элементом.

В Постановлении Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 14.12.1947 г. «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары» были изложены все условия реформы [2-5]. Главной целью было избавиться от негативных последствий Великой Отечественной войны. Подобные процедуры проводились не только в СССР, но и в ряде стран-участниц.

Важной задачей стал денежный обмен, т.е. из оборота должны были быть выведены купюры старого образца, коих в излишке выпустили во время ВОВ, и обменять их на новые. На смену червонцу пришел рубль. Кроме того, стояла цель отменить карточную систему.

Планы на реформирование начались еще в 1946 году, но в связи с послевоенным голодом ее пришлось отложить. Реформу также планировалось провести в кратчайшие сроки. Датой начала процесса принято считать 16 декабря, конец реформы приходился на 29 декабря. В качестве инструмента реализации реформы была выбрана деноминация, т.е. изменение нарицательной стоимости денежных знаков. Коэффициент деноминации составил 10:1, то есть десять старых червонцев приравнивались к одному новому рублю. Цены стали ниже, но при этом порядок цен, различные платежи и заработная плата при перерасчете не подверглись деформации. Все это дает повод ученым не считать данную реформу деноминацией, так как она имеет признаки конфискационного характера [4, с. 133].

Один из пунктов постановления подтверждал конфискационный характер реформы. В этом пункте говорилось, что обмен людских денежных средств должно было провести так, чтобы изъять из обращения излишки денежных средств и при этом ликвидировать накопления спекулянтов. Проблема заключалась в том, что накопления имелись и у граждан, собиравших свои сбережения на протяжении долгих лет. То же самое происходило и в менее подвергнутых жестокостям войны регионах СССР, где сохранились благоприятные условия для торговли. Однако к этому небольшому нюансу не привлекалось внимание.

Также все монеты 1923-1947 гг. не подлежали деноминации, т.е. сохранялся коэффициент 1:1. Что касается сберкасс, то деньги до 3000 руб.

обменивались также 1:1, от 3000 до 10000 руб. – 3:2, свыше 10000 руб. – 2:1. Колхозы, совхозы и кооперативы могли обменивать деньги по коэффициенту 4:5 независимо от суммы. Обмен проводился с 16 по 29 декабря 1947 года, после чего все старые наличные деньги обнулились [2, с. 94].

Если говорить о карточной системе, то для СССР она была не нова и даже несколько раз отменялась и возобновлялась. Так подобная система существовала с 1917 по 1921 годы, с 1931 по 1935 годы. Очередной раз талоны ввели в оборот в военное время. Это было характерно не только для Советского Союза, но и для государств, принимавших участие в военных действиях. Отмена карточек являлась одной из задач денежной реформы 1947 года в СССР. Однако, прежде следовало урегулировать ценовую политику. Во время проведения реформы рыночные цены были выше пайковых примерно в десять раз. В Постановлении о проведении реформы описывался новый порядок формирования цен, который был призван уравнивать рыночную и пайковую стоимости товаров. Так было принято решение снизить цены на хлеб, крупы, макароны и пиво на 10-12 % в сравнении с пайковыми ценами, но на яйца, фрукты, молоко, ткани и одежду цены было решено повысить.

Кроме карточек, денежная реформа 1947 года коснулась и находившихся на тот момент в обороте облигаций. Облигация – это бумага, служащая гарантом займа, которая обеспечивает владельцу получение долга от заемщика в оговоренный срок. В данном случае в роли заемщика выступало государство. В годы Великой Отечественной войны резко возросли государственные расходы на военные нужды, было принято решение выпустить Государственные военные облигации, общая сумма которых составляла 81 миллиард рублей. Общая сумма всех внутренних займов составляла около 50 миллиардов рублей. Это привело к тому, что к 1947 году долг государство задолжало народу более 130 миллиардов рублей. Облигации также подлежали обмену. Конверсия осуществлялась посредством обмена старых процентных займов на новые с коэффициентом 3:1, облигации – из расчета 5:1. Таким образом, один новый рубль в облигациях был равен трем или пяти старым рублям соответственно. Таким образом, долг государства перед населением сократился примерно в четыре раза [4, с. 134].

До населения очень быстро дошла информация о денонсации, что вызвало настоящий ажиотаж. Люди выносили из магазинов абсолютно всё, чтобы получить хоть какую-то выгоду прежде, чем деньги стали ничем иным, как просто «фантиками». И. В. Сталиным говорил, что для восстановления государства требуется «последняя жертва». При этом основную часть издержек государство должно было взять на себя, однако произошло иначе. Самый тяжелый удар был нанесен по простым людям, итак

пережившим не самые лучшие времена. Денежная реформа проводилась в самые кратчайшие сроки. Если для отдаленных малонаселенных территорий этот срок составил две недели, то жители центральных регионов должны были успеть обменять деньги за неделю [6, с. 135].

Денежная реформа 1947 года принесла свои результаты. Удалось ликвидировать последствия Второй мировой войны в области денежного обращения, избежать обесценивания рубля, а также были устранены излишки выпущенных в военные годы купюр, значительно снизилось количество спекулянтов, а отмена карточной системы благотворно отразилась на рыночных ценах. Благодаря перерасчету государство сэкономило немалые деньги, которые впоследствии были направлены на восстановление страны. Многие отмечают, что Денежная реформа 1947 года, как и многие другие введения И. В. Сталина осуществлялась принудительно и носила жесткий характер, однако нельзя не признать, что эти меры были вынужденными и необходимыми для восстановления советской экономики.

Список литературы

- [1] Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. / Н. Вознесенский. – М.: Госполитиздат, 1948.
- [2] Константинова Ю.Н. История финансов СССР: учебное пособие. / Ю.Н. Константинова. – М.: ВЗФЭИ, 1978.
- [3] Сенчагов В.К. Финансы, денежное обращение, кредит. / В.К. Сенчагов, А.И. Архипов. – М.: Проспект, 2000.
- [4] Попов В.П. Сталин и советская экономика в послевоенные годы. / В.П. Попов. // Отечественная история. – 2001. № 3.
- [5] Постановление Совета Министров СССР и Центрального комитета ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. №4004 «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4666.htm. (дата обращения: 14.04.2021).
- [6] Денежная реформа 1947 года: реакция населения. По документам из «Особых папок» Сталина. / Сост. Э.Ю. Завадская, Т.В. Царевская. // Отечественная история. – 1997. № 6.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Voznesensky N. The military economy of the USSR during the Patriotic War. / N. Voznesensky. – M.: Gospolitizdat, 1948.

- [2] Konstantinova Yu.N. History of finance of the USSR: textbook. / Yu.N. Konstantinova. – M.: VZFEI, 1978.
- [3] Senchagov V.K. Finance, money circulation, credit. / V.K. Senchagov, A.I. Arkhipov. – M.: Prospect, 2000.
- [4] Popov V.P. Stalin and the Soviet Economy in the Post-War Years. / V.P. Popov. // National history. – 2001. No. 3.
- [5] Resolution of the Council of Ministers of the USSR and the Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) of December 14, 1947 No. 4004 "On the implementation of monetary reform and the abolition of cards for food and industrial goods." // Library of normative legal acts of the Union of Soviet Socialist Republics. [Electronic resource]. – URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4666.htm. (date of access: 14.04.2021).
- [6] Monetary reform of 1947: the reaction of the population. According to documents from Stalin's "Special folders". / E.Yu. Zavadskaya, T.V. Tsarevskaya. // National history. – 1997. No. 6.

© И.А. Ахмадуллина, Н.Н. Мингазов, 2021

Поступила в редакцию 28.04.2021
Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Ахмадуллина И.А., Мингазов Н.Н. Денежная реформа 1947 года в СССР // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 63-68. URL: <https://ip-journal.ru/>